

AUTO DRENAGEM LINFÁTICA

SANTARÉM- PA
2025

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

3

DRENAGEM LINFÁTICA

4

CONTRAINDICAÇÕES

5

PASSO A PASSO

6-8

REFERÊNCIAS

9

Apresentação

Este manual foi desenvolvido para pessoas que sofrem com retenção de líquido e precisam realizar a autodrenagem linfática de forma segura e eficaz.

ALÉM DE ORIENTAR SOBRE AS TÉCNICAS CORRETAS, ESTE MANUAL BUSCA PROMOVER CONSCIÊNCIA CORPORAL E BEM-ESTAR.

✦ DRENAGEM LINFÁTICA ✦

A drenagem linfática é uma técnica manual suave que estimula o sistema linfático, responsável por eliminar o excesso de líquidos, toxinas e resíduos do corpo.

Ela melhora a circulação, reduz o inchaço, alivia a sensação de peso nas pernas, ajuda na recuperação pós-procedimentos e promove bem-estar geral.

É como dar um “empurrãozinho” no corpo para que ele funcione melhor e desinche naturalmente.

✦ CONTRAINDICAÇÕES ✦

É contraindicada em casos de infecções agudas, febre, trombose venosa profunda, câncer (neoplasias malignas diagnosticadas e em atividade), insuficiência cardíaca descompensada, hipotensão arterial e hipertireoidismo não tratado, asma brônquica grave, flebite, edemas de origem renal ou hepática não controlados, afecções cutâneas não tratadas e reações alérgicas agudas e gravidez antes do primeiro trimestre após, somente com autorização médica.

PASSO A PASSO

Antes de começar:

- Escolha um bom creme deslizando
- Escolha uma posição confortável (deitado ou em pé).
- Respire devagar e profundamente a respiração diafragmática ativa o sistema linfático.

Passo a passo (ordem e movimentos)

1. Ativar linfonodos axilares (axila) receptores abdômen superior.

- Coloque as pontas dos dedos logo na axila (ambos os lados) e faça o bombeamento de 3-5x, deslizamentos suaves de baixo para cima em direção ao linfonodo, sempre do proximal, medial e distal. Repetir 3-5x.

2. Ativar linfonodos inguinais (virilha) receptores abdômen inferior.

- Coloque as pontas dos dedos logo no linfonodos inguinais (ambos os lados) e faça o bombeamento de 3-5x, deslizamentos suaves de cima para baixo em direção ao linfonodo, sempre do proximal, medial e distal. Repetir 3-5x.

PASSO A PASSO

3. Ativar linfonodos inguinais (virilha) receptores coxas
 - Com a mão achatada, faça movimentos lentos e rítmicos do joelho em direção à virilha (sempre para os linfonodos). Repita 3–5x.

4. Ativar linfonodos poplíteos (joelho) receptores pernas
 - Bombear de 3-5x, deslize a mão do tornozelo ao joelho, do joelho à coxa e depois para a virilha, deslizes suaves de baixo para cima em direção ao linfonodo, sempre do proximal, medial e distal . Repetir 3–5x.

5. Ativar linfonodos maleolares (tornozelos) receptores pé.
 - • Bombear de 3-5x, deslize a mão comece no pé , com toques leves e movimentos em direção ao tornozelo e depois ao joelho. Suba sempre em etapas até as virilhas.

6. Finalizar no abdômen/ massagem intestinal.
 - • Faça movimentos circulares e suaves para ajudar a aliviar inchaço, gases e constipação, seguindo o trajeto do intestino grosso no sentido horário.

PASSO A PASSO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIAS:

<https://www.sbd.org.br/tratamentos/drenagem-lymfatica/>. Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2021. Acesso em novembro de 2025.

Tauge Marione Leal da Silva Marques, Adriane Garcia Silva

Scire Salutis. **Jornal Vascular Brasileiro** 3 (1), 77-80, 2020
10 (1), 1-9, 2020.

Lúcia Maria Alves Soares, Sandra Mara Brasil Soares, Aline Kercia Alves Soares. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde** 18 (4), 199-204, 2005.

AUTORES

LEANDRA BARRETO FRANCO
LUIS HENRIQUE COUTINHO DA SILVA
MURILO MASCARENHAS PEREIRA
RENATA DOS SANTOS PEREIRA
SANDRA LAYSE FERREIRA SARRAZIN
KARINE RODRIGUES DO NASCIMENTO CHAVES